

3. Веретенникова О.В. Государственное управление инвестиционным обеспечением воспроизводства социума: теория и практика: монография / О.В. Веретенникова. – Донецк: Изд-во ООО «НПП «Фолиант», 2018. – 311 с.

4. Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <<https://www.un.org/ru/>>.

5. Рейтинг стран мира по Индексу человеческого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <<https://top-rf.ru/places/121-rejting-stran-po-urovnyu-zhizni.html>>.

6. Весь мир ВВП [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <[Knoema.ru/atlas/](http://knoema.ru/atlas/)>

7. Индекс восприятия коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <<https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/rus>>.

8. Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078>.

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/>.

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа <<https://rosstat.gov.ru/folder/13723>>.

11. Социально-экономические последствия пандемии COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.wikipedia.org/wiki/>.

УДК 330.567.2

DOI

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

ГУЧМАЗОВА Д.А.,

Аспирант,

ГОУ ВПО «ДОННУ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье детально рассмотрены методы государственного регулирования доходов населения. Выделены современные

инструменты государственного регулирования доходов домохозяйств. Предложены направления формирования эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств: социально-экономическое, организационное, правовое, информационное.

Ключевые слова: домохозяйство; доходы; дифференциация доходов; метод государственного регулирования; механизм государственного регулирования

FORMATION OF AN EFFECTIVE MECHANISM OF STATE REGULATION OF HOUSEHOLD INCOME

**GUCHMAZOVA D.A.,
Postgraduate student,
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article provides a detailed analysis of the methods of state regulation of incomes of the population. The modern instruments of state regulation of household incomes are singled out. Directions for the formation of an effective mechanism for state regulation of household incomes are proposed: socio-economic, organizational, legal, informational.

Keywords: household; income; income differentiation; method of state regulation; state regulation mechanism

Актуальность. В 2021 г. 50% беднейшего населения мира (около 2,5 млрд чел.) получало всего 8,5% мирового дохода и владело 2% активов, а 10% населения с самыми высокими доходами (517 млн чел.) получило 52% всех доходов и владело 76% всех активов в мире [1]. Существующие диспропорции обуславливают объективную необходимость в формировании эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты данной проблемы рассматривались в трудах Л.И. Дмитриченко [2], И.С. Жабинской и А.С. Мартыненко [3], Е.В. Каргаполовой и А.Ю. Арясовой [4], С.Ш. Саиджонова [5], О.А. Шакуры [6]. Однако, несмотря на большое количество научных работ, посвященных исследованию государственного вмешательства в регулирование доходов, имеет место недостаточная теоретическая и методологическая разработанность механизма государственного регулирования доходов домохозяйств.

Целью статьи является формирование эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств.

Изложение основного материала исследования. В связи с рассмотрением механизма государственного регулирования доходов населения возникает вопрос о методах и инструментах, с помощью которых данное регулирование осуществляется. Выбор методов государственного регулирования доходов, по мнению С.Ш. Саиджонова, зависит от материальных возможностей государства и конкретных социально-экономических условий [5, с. 84]. Методы государственного регулирования экономики в целом и доходов населения в частности классифицируют по таким признакам: форма воздействия и средства воздействия [5; 7].

По форме воздействия методы государственного регулирования доходов населения подразделяют на прямые и косвенные [5; 7]: 1) *прямые методы* оказывают непосредственное влияние на процесс формирования и перераспределения доходов. В основе прямых методов регулирования лежат властно-распорядительные отношения, которые сводятся к административному воздействию на регулируемые объекты; 2) *косвенные методы* государственного регулирования доходов населения опосредованно воздействуют на формирование и перераспределение доходов, создавая такую социально-экономическую среду, которая влияет на социально-экономические интересы субъектов хозяйствования и побуждает их действовать в направлениях, приоритетных для государства.

Согласимся с мнением Л.И. Дмитриченко, которая считает, что в чистом виде ни прямые, ни косвенные методы регулирования не существуют в реальной действительности. Поэтому строго научно можно говорить лишь о преобладании какого-либо из них [2].

На практике прямое и косвенное государственное регулирование доходов населения реализуется посредством правовых, административных и экономических методов [2; 5]: 1) *правовое регулирование доходов* населения является первичным, определяя возможности государственного регулирования с помощью всех других методов воздействия. Использование правовых методов осуществляется в рамках законодательных актов; 2) *административные методы* – это методы воздействия государства на доходы населения с помощью рычагов, в основе

которых лежат властные полномочия органов государственного управления. Использование этих методов ограничивается защитой малоимущих слоев населения; 3) *экономические методы* – это система приемов и способов воздействия государства на уровень доходов в обществе за счет использования инструментов бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политик.

Необходимо подчеркнуть, что при государственном регулировании доходов населения использование только каких-либо одних методов невозможно, поскольку все они находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости. Так, в основе государственного регулирования доходов населения лежит правовой аспект: все методы и инструменты воздействия должны соответствовать действующему законодательству. Для всех методов характерен определенный административный характер. Использование экономических методов невозможно без административного и правового регулирования. В то же время правовые и административные методы регулирования, влияющие на доходы населения, имеют экономическую составляющую, реализуясь благодаря использованию инструментов бюджетной, налоговой и других видов государственной политики.

Своеобразным и агрегированным видом государственного регулирования доходов населения является *институциональное регулирование*, предусматривающее разработку и имплементацию (внедрение) комплекса взаимосвязанных правил, норм и процедур, с помощью которых осуществляется воздействие на определенные социально-экономические процессы в обществе [8]. Его задачей является выбор наиболее эффективных регулирующих инструментов (рис. 1).

Подходное налогообложение физических лиц используется в большинстве стран мира. Несмотря на наличие в каждом государстве своих социально-экономических особенностей, подходные налоги выступают одним из основных источников налоговых поступлений в бюджеты стран и средством в борьбе с неравенством доходов в обществе [3; 4; 9]. По мнению Е.А. Еременко, снижение неравенства в доходах посредством налогообложения способствует экономическому росту, который достигается за счет постепенного уменьшения разрыва в распределении доходов, не подавляя стимулы для высоко- и среднеобеспеченных граждан [10].

Рис. 1. Инструменты государственного регулирования доходов домохозяйств (составлено автором на основе [2-8])

Также одним из инструментов сглаживания дифференциации доходов в обществе выступают *налоговые льготы*. По мнению автора, этот механизм в полной мере не позволяет достичь тех результатов в распределении налогового бремени, которых можно добиться с помощью прогрессивного налогообложения. Это обусловлено следующими моментами: для обеспечения прогрессивности с помощью налоговых льгот необходима четко разработанная система данных льгот, которая бы учитывала существующее неравенство в доходах; для обеспечения объективного размера налоговых льгот необходима их систематическая индексация с учетом уровня инфляции; их установление влечет дополнительные издержки, связанные с подтверждением права на получение налоговых льгот.

К инструментам государственного регулирования доходов домохозяйств также относятся *программы социальной защиты*, которые подразделяются на две большие группы: программы социального страхования и программы социальной помощи. Программы социального страхования помогают населению ослабить воздействие социальных рисков, тогда как программы социальной помощи в основном предназначены для устранения последствий социально неблагоприятных ситуаций. О.А. Шакура, в свою очередь, отмечает, что социальное страхование и государственное социальное обеспечение выступают двумя

базовыми институтами системы государственной социальной защиты [6, с. 132-133].

Еще одним инструментом государственного регулирования доходов является вмешательство в действие рыночного механизма с целью *регулирувания цен на определенные товары и услуги*. В большинстве случаев государство регулирует цены на основные продукты питания, такие как хлеб, крупы, молоко и др.

Одним из важных инструментов государственного регулирования доходов населения является механизм установления *минимального размера оплаты труда (МРОТ)*. В зарубежных странах механизм МРОТ используется весьма активно. В настоящее время свыше 90% (около 160) государств-членов Международной организации труда установили один или несколько МРОТ посредством соответствующего законодательства или обязательных к исполнению коллективных договоров [11]. В последнее время появляется все больше научных работ, в которых исследуются фактические подтверждения наличия корреляции между МРОТ и доходным неравенством населения: исследования, проведенные в США, показали, что МРОТ благоприятно влияет на сокращение неравенства в доходах [12; 13; 14].

Также следует учитывать влияние инфляционных процессов на снижение уровня доходов в обществе. Решением этого вопроса является *индексация доходов*. Индексация может происходить полностью или частично, то есть механизм индексации предусматривает полную или частичную компенсацию роста цен на потребительские товары и услуги. Как отмечает И.А. Филиппова, необходимость усиления социальной направленности современных экономик требует разработки новых механизмов, способствующих сокращению неравенства доходов в обществе [15, с. 40]. Российские ученые Г.В. Анисимова и М.И. Воейков отмечают, что в большинстве стран основными средствами, лежащими в основе механизма экономической политики по снижению дифференциации доходов населения, выступают: 1) необлагаемый вычет из среднего заработка работающего за год; 2) пропорциональное налогообложение личных доходов с минимальной ставкой налога (10-30 %), а при прогрессивном налогообложении – с максимальной ставкой (40-50 % и выше); 3) прямые выплаты социально уязвимым слоям населения [16, с. 36]. По мнению Е.А. Стукаленко, механизм государственного

регулирования доходов населения основывается на концептуальных, институциональных и материальных составляющих. С учетом концептуальной основы формируются функциональная, институциональная и информационно-методическая подсистемы механизма [17]. Для разработки эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств необходимо использовать современный зарубежный опыт, а также научные теоретические и практические разработки ученых. Учитывая это, нами были предложены направления формирования эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств (рис. 2).

Механизм государственного регулирования доходов домохозяйств является сложной системой управленческих решений, которые осуществляются в процессе отдельных последовательных этапов, а именно:

– *аналитического*, который заключается в оценке реальной ситуации в сфере формирования и распределения доходов, выявлении факторов, влияющих на данные процессы и определении степени их значимости;

– *подготовительного*, который предусматривает оценку возможности и целесообразности применения отдельных государственных инструментов для корректировки выявленных проблем в процессах формирования и распределения доходов;

– *оперативного*, суть которого заключается в непосредственном регулировании доходов населения с применением государственных методов и инструментов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Выделены основные методы государственного регулирования доходов населения по таким классификационным признакам, как форма воздействия (прямые и косвенные); средства воздействия (правовые, административные и экономические). Установлено, что все методы государственного регулирования доходов населения находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости.

Рассмотрены современные инструменты государственного регулирования доходов домохозяйств, а именно: подоходное налогообложение; программы социальной защиты; регулирование цен на товары и услуги; установление минимального размера оплаты труда; индексация доходов.

Рис. 2. Формирование эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств (составлено автором)

На основе исследования научных работ и опыта зарубежных стран предложены направления формирования эффективного механизма государственного регулирования доходов домохозяйств.

Список использованных источников

1. World inequality report 2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/World-InequalityReport2022_Full_Report.pdf, free. – Title from the screen. – Date of access: 14.01.2022.

2. Дмитриченко Л.И. Государственное регулирование экономики: методология и теория: монография / Л.И. Дмитриченко. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2001. – 329 с.

3. Жабинская И.С. Неравенство доходов и инструменты его снижения / И.С. Жабинская, А.С. Мартыненко // Концепт. – 2020. – №12. – С. 94-102.

4. Каргаполова Е.В. Прогрессивный налог как механизм регуляции социального неравенства в оценках населения / Е.В. Каргаполова, А.Ю. Арясова // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. – 2019. – №2 (59). – С. 212-218.

5. Саиджонов С.Ш. Методы государственного регулирования доходов населения в Республике Таджикистан / С.Ш. Саиджонов // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2013. – № 2. – С. 84-93.

6. Шакура О.А. К вопросу формирования стратегии социально-экономической политики в ДНР / О.А. Шакура// Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IV Междунар. науч. конф; под общ. ред. С.В. Беспаловой. – Донецк, 2019. – С. 131-133.

7. Тюкавкин Н.М. О механизме государственного регулирования экономики / Н.М. Тюкавкин, А.В. Бадирова // Вестник Самарского государственного университета. – 2011. – № 90. – С. 54-57.

8. Жеребило І.В. Методи та інструменти державного регулювання доходів населення: теоретичний аспект / І.В. Жеребило, С.К. Колодій // Регіональна економіка. – 2018. – № 4. – С. 85-93.

9. Улыбина Л.В. Экономическое содержание подоходного налогообложения / Л.В. Улыбина // Вестник Российского университета кооперации. – 2014. – №1 (15). – С. 31-34.

10. Еременко Е.А. К вопросу о совершенствовании системы налоговых вычетов по НДФЛ в контексте реализации справедливости в налогообложении / Е.А. Еременко // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2017. – № 2. – С. 104-109.

11. Global Wage Report 2020-21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf, free. – Title from the screen. – Date of access: 08.12.2021.

12. Levin-Waldman O.M. Is the Minimum Wage an Effective Response to Income Inequality? / O.M. Levin-Waldman, M. Oren, P. Lerman [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/05775132.2017.1399635>, free. – Title from the screen. – Date of access: 08.12.2021.

13. Engelhardt G.V. The Minimum Wage and Annual Earnings Inequality / G.V. Engelhardt, P.J. Purcell [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://crr.bc.edu/wp-content/uploads/2018/08/wp_2018-7-1.pdf, free. – Title from the screen. – Date of access: 08.12.2021.

14. Dube A. Minimum Wages and the Distribution of Family Incomes / A. Dube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ftp.iza.org/dp10572.pdf>, free. – Title from the screen. – Date of access: 08.12.2021.

15. Филиппова И.А. Анализ социальных расходов и источников их формирования в Европейском Союзе / И.А. Филиппова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – №11. – С. 35-40.

16. Анисимова Г.В. Политическая экономия равенства и неравенства: доклад / Г.В. Анисимова, М.И. Воейков. – М.: Институт экономики РАН, 2016. – 47 с.

17. Стукаленко Е.А. Дифференциация доходов населения и государственная политика её снижения в Российской Федерации: монография / Е.А. Стукаленко и др.; отв. ред. Г.П. Литвинцева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 340 с.